

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ALIMOV Baxodir Muradjanovich

O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki

Global Investitsion Banking direktori -

Bankning BAA vakolatxona rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14830590>

TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISHNING DOLZARB MASALALARI

ANNOTATSIYA

Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishni takomillashtirish ularning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlashning zaruriy sharti hisoblanadi. Jumladan, Hukumatning qimmatli qog'ozlariga qilingan investitsiyalar tijorat banklari uchun yuqori likvidli aktiv hisoblanadi va banklarni "Nostro" vakillik hisobraqamlarida ortiqcha pul mablag'larini saqlab turish zaruriyatidan xalos qiladi.

Maqolada O'zbekiston tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning amaldagi holatiga baho berilgan va portfelni boshqarishni takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, qimmatli qog'ozlar portfeli, daromad, zaxira, likvidlilik, diversifikatsiya.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АННОТАЦИЯ

Совершенствование управления портфелем ценных бумаг коммерческих банков является обязательным условием обеспечения их ликвидности и финансовой устойчивости. В частности, инвестиции на ценные бумаги Правительства для коммерческих банков является ликвидным активом и освобождает банков от необходимости поддержания излишних денежных средств на корреспондентских счётах "Ностро".

В статье дана оценка действующему состоянию управления портфелем ценных бумаг коммерческих банков Узбекистана и разработаны научные предложения по совершенствованию управления портфелем.

Ключевые слова: коммерческий банк, портфель ценных бумаг, доход, резерв, ликвидность, диверсификация.

KEY ISSUES OF SECURITY PORTFOLIO MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS

ANNOTATION

Improving the management of the securities portfolio of commercial banks is a prerequisite for ensuring their liquidity and financial stability. In particular, investment in Government securities for commercial banks is a liquid asset and frees banks from the need to maintain excess funds in Nostro correspondent accounts.

The article assesses the current state of securities portfolio management of commercial banks in Uzbekistan and develops scientific proposals for improving portfolio management.

Key words: commercial bank, securities portfolio, income, reserve, liquidity, diversification.

Kirish

2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida kelgusi 5 yilda fond bozori aylanmasini 200 million AQSh dollaridan 7 milliard AQSh dollariga yetkazish yo'li bilan mamlakat iqtisodiyotida moliyaviy resurslarni milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan [1].

Shuningdek, "O'zbekiston-2030" strategiyasida Mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini yanada oshirish va qimmatli qog'ozlar bozorini jadal rivojlantirish maqsadida mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish, erkin muomaladagi qimmatli qog'ozlar savdolari hajmini 8 milliard dollarga yetkazish, umumiy qiymati 150 milliard dollarlik 500 dan ziyod strategik ahamiyatga ega bo'lgan texnologik va infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish, 40 ta davlat ishtirokidagi korxonalar aksiyalarini «Xalq IPO»siga chiqarish, aholini IPOda qatnashishini rag'batlantirish mexanizmlarini joriy qilish kabi aniq vazifalar qo'yilgan [2].

Yuqorida qayd etilgan holatlar mamlakat tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

H.Markovisning portfel nazariyasiga ko'ra, yo'l qo'yiladigan xatoliklardan biri shundaki, investor har doim daromadlilikning maqbul darajasi sharoitida kam riskni ta'minlaydigan yoki riskning maqbul darajasi sharoitida yuqori daromadni ta'minlaydigan portfelni ta'minlaydi. Ushbu xatoga yo'l qo'ymaslik uchun investor shunday portfelni tanlashi kerakki, bunda kutilayotgan daromad risk oshmasdan turib oshishi mumkin emas yoki aksincha, risk kutilayotgan daromad kamaymasdan turib kamaymasligi kerak [3].

V.Kazakov, A.Tarasov va A.Zubiskiy hammualliflikda amalga oshirgan tadqiqotlari natijasida xulosa qiladiki, «kompaniyalar qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning passiv strategiyasiga muvofiq, bozordagi barcha ma'lumotlar qimmatli qog'ozlarning bozor kotirovkalarida aks etadi. Shu sababli, passiv investorlar samarali bozor gipotezasiga ishonadilar va tabiiyki, spekulativ operatsiyalardan manfaat ko'rishni ko'zda tutmaydilar» [4].

M. Chekulaevning xulosasiga ko'ra, tijorat banklari tomonidan jalb qilingan mablag'larning qiymati, ya'ni jalb qilingan moliyaviy resurslarga to'lanadigan foizlarning darajasi "koll" opsiyonlarning premiyasi miqdoriga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo, bunda ushbu omilning ta'sirini cheklanganligini hisobga olish zarur, ya'ni portfelda opsiyon pozitsiyasining uncha katta bo'lmagan ulushi ham foiz stavkalari darajasini o'zgartira oladi [5].

"Black-Scholes" modeliga ko'ra, birinchidan, "Call" opsiyonning bazaviy aktiviga opsiyonning butun amal qilish muddati davomida dividendlar to'lanmaydi; ikkinchidan, opsiyonni sotib olish yoki sotish bilan bog'liq bo'lgan transaksion chiqimlar mavjud emas; uchinchidan, qisqa muddatli risksiz foiz stavkasi opsiyonning butun muddati mobaynida o'zgarmasdir; to'rtinchidan, qisqa muddatli sotishga cheklovlarsiz ruxsat etiladi va bunda sotuvchi ta'minotsiz sotilgan qimmatli qog'ozning joriy bahodagi summasini birdan va to'liq oladi [6].

V.Aksenov o'zining tadqiqoti natijalariga asoslangan holda, tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning aktiv strategiyasiga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlarni aniqlagan:

- portfelni shakllantirish uchun zarur bo'lgan qimmatli qog'ozlarni tanlash;
- moliyaviy aktivlarni sotib olish yoki sotish muddatlarini aniqlash [7].

M.Xirshi va J.Nofsinger tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning svoping modeliga asoslangan to'rt shaklini, ya'ni sof daromadni tanlab olish shakli, svop sektori shakli, va foiz stavkalarini tahlil qilish va prognoz qilishga asoslangan shaklni ajratib ko'rsatishadi [8].

M.Snaydning xulosasiga ko'ra, «jahon derivativlar bozorini tartibga solish kechiktirib bo'lmaydigan tadbirlardan hisoblanadi va ushbu bozorni tartibga solish quyidagi ikki yo'nalishda amalga oshirilishi lozim:

- hosilaviy qimmatli qog'ozlar bozorining (derivativlar bozori) asosiy ishtirokchilari bo'lgan mamlakatlarning qonunchiligidagi talablarni kuchaytirish;
- derivativlar bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshiriladigan asosiy valyutalardan voz kechish» [9].

L.I.Butikov, M.B.Xamidulin, Sh.Sh.Shoxa'zamiy va N.G'.Karimovlarning ilmiy tadqiqotlarida mamlakat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan quyidagi dolzarb muammolar aniqlangan:

- * ikkilamchi bozorning rivojlanmaganligi;
- * qimmatli qog'ozlar emitentlarining shaffof emasligi;
- * qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning real qiymatini pasayish xavfini mavjudligi;
- * emitentlarning moliyaviy barqarorligi va to'lovga qobilligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarning mavjudligi [10].

X.X.Xudoyqulov yozadiki, «rivojlangan davlatlarda fond bozorlaridagi aktivlarni baholashda tarmoqli, hududiy, jamlanma va global indeks turlaridan foydalangan holda baholanadi va moliyaviy aktivlarni baholash jamlanma indekslar orqali amalga oshiriladi» [11].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotni amalga oshirishda ilmiy tadqiqot olib borishning induksiya va deduksiya va ekspert baholash metodikasidan foydalanildi va banklar qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning aktiv strategiyasiga ustuvor ahamiyat berildi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvi va O'zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo'mitasi huzuridagi qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazining qarori bilan tasdiqlangan «Banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya vositachisi, investitsiya aktivlarini boshqaruvchi va investitsiya konsultanti sifatida kasbiy faoliyatni amalga oshirishiga oid talablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi nizomga muvofiq:

– bank tomonidan qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya vositachisi sifatida kasbiy faoliyatni amalga oshirishda bank har bir mijozning qimmatli qog'ozlari va pul mablag'lari hisobini yuritishi, qimmatli qog'ozlarga doir bitimlar va operatsiyalarni mijoz bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq amalga oshirishi, tuzilgan bitimlar va amalga oshirilgan operatsiyalar to'g'risida unga hisobot berishi shart;

– bankda investitsiya vositachisi, investitsiya aktivlarini boshqaruvchi va investitsiya konsultanti sifatida kasbiy faoliyatni amalga oshirish bilan bog'liq bank operatsiyalari bo'yicha javobgarlik yuklatilgan tarkibiy bo'linma bo'lishi lozim;

– banklar qimmatli qog'ozlarga doir birjadan tashqari bitimlarni ro'yxatga olishda birjadan tashqari bitimlarning ro'yxatini yuritish talablariga rioya qilishlari hamda ro'yxatga olingan bitimlar yuzasidan qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organiga qonunchilikda belgilangan tartibda axborot taqdim etishlari lozim;

– respublika hududlarida joylashgan qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya vositachisi, investitsiya aktivlarni boshqaruvchi va investitsiya konsultanti sifatida faoliyat yurituvchi bank filiallari qonunchilikda ko'zda tutilgan axborotni qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish bo'yicha vakolatli davlat organining joylardagi tegishli hududiy bo'limlariga qonunchilikda belgilangan tartibda taqdim etadi;

– banklarning qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya vositachisi, investitsiya aktivlarini boshqaruvchisi va investitsiya konsultanti sifatidagi kasbiy faoliyatini nazorat qilish va tartibga solish funksiyasi O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi bilan birgalikda amalga oshiriladi [12].

Mamlakatimiz tijorat banklari aktivlarining tarkibida kreditlar eng yuqori salmoqqa ega, undan keyingi o‘rinda kassali aktivlar yuqori salmoqni egallaydi. Aslida, qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar bank aktivlari tarkibida, kreditlarga qilingan investitsiyalardan keyingi o‘rinda bo‘lishi kerak. Sababi, bankning asosiy daromad manbai sifatida quyidagi faoliyat turlari e'tirof etilgan, bular quyidagilar, kreditlar berish va qimmatli qog‘ozlarga investitsiyalar qilish.

Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalardan oladigan daromadlari dividendlar va foizlar shaklida bo‘lib, ular banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim o‘rin tutadi. Banklarning hissali ishtirok shaklidagi investitsiyalari dividend ko‘rinishida daromad olinishini ta'minlasa, ularning obligatsiyalar, imtiyozli aksiyalar, depozit va jamg‘arma sertifikatlariga qilingan investitsiyalari foiz ko‘rinishida daromad olishlarini ta'minlaydi.

1-jadval

AT «Asakabank» qimmatli qog‘ozlar portfelining tarkibi¹

	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.
Davlat korxonalarining qimmatli qog‘ozlari	0,3	0,5	0,6	0,3	0,0
Xususiy korxonalarining qimmatli qog‘ozlari	99,7	99,5	99,4	99,7	100,0

1-jadval ma'lumotlaridan aniq ko‘rsa bo‘ladiki, Asakabank qimmatli qog‘ozlar portfelining diversifikatsiya darajasi past. Bu esa, qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalarning risk darajasini pasaytirish imkonini bermaydi.

2- jadval

«Toshkent» respublika fond birjasida bitimlarning soni va hajmi²

Ko‘rsatkichlar	2019y.	2020y.	2021y.	2022y.	2023y.
Bitimlar soni, sonda	32816	36062	71489	80723	411870
Bitimlar hajmi, mlrd. so‘m	438,8	578,2	1260,5	4816,2	2712,7

2-jadval ma'lumotlaridan ko‘rinadiki, «Toshkent» respublika fond birjasida amalga oshirilgan bitimlar soni 2019-2023 yillarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan.

2-jadval ma'lumotlaridan ko‘rinadiki, «Toshkent» respublika fond birjasida amalga oshirilgan bitimlar hajmi 2019-2022 yillarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan, biroq, 2023 yilda 2022 yilga nisbatan sezilarli darajada kamaygan. Bu esa, milliy fond bozorini rivojlantirish nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

Qimmatli qog‘ozlar bilan bog‘liq bo‘lgan investitsion operatsiyalarning risk darajasining yuqori ekanligi, qimmatli qog‘ozlarning investitsion jozibadorlik darajasining past ekanligi, banklarda resurslarning yetishmasligi muammosining mavjudligi, tijorat banklarining «Nostro» vakillik hisobraqamlarida pul mablag‘larining yetishmasligi muammosining mavjudligi banklarning qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsion operatsiyalarini rivojlantirishga to‘sqinlik qilmoqda.

O‘z navbatida, tijorat banklarida resurslarning yetishmasligi muammosi ular tomonidan berilgan kreditlarni o‘z vaqtida qaytmaganligi tufayli chuqurlashmoqda.

¹ Jadval AT «Asakabank»ning yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

² Jadval muallif tomonidan «Toshkent» fond birjasining statistik ma'lumotlari asosida tuzilgan.

3- jadval

O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsiyaviy operatsiyalari hamda ularning darajasi³

Ko‘rsatkichlar	Yillar						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshirilgan investitsiyaviy operatsiyalari, mlrd. so‘m	1649	2277	3157	9448	10634	31508	32548
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshirilgan investitsiyaviy operatsiyalarining jami aktiv operatsiyalardagi ulushi, %	1,0	1,1	1,2	2,6	4,4	5,7	5,0

3-jadvaldan aniq ko‘ringaykim, respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshirilgan investitsiyaviy operatsiyalarining miqdori 2017-2023 yillarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Buning ustiga, mazkur operatsiyalarning miqdori 2023 yilda 2017 yilga nisbatan yuqori sur‘atda (19,7 barobar) o‘sgan. Biroq, tahlil qilingan davr mobaynida (2017-2023 yy.) tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshirilgan investitsiyaviy operatsiyalarining jami aktiv operatsiyalardagi ulushi nisbatan juda past darajada bo‘lgan. Bu esa, mamlakat tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsiyaviy operatsiyalarini rivojlanmaganligini ko‘rsatadi.

Mamlakat tijorat banklarining fondli aktivlar vositasidagi amaliyotini takomillashmaganligi, birinchidan mazkur banklarning to‘lovga qobilligiga, ikkinchidan, joriy likvidligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi (yuqori likvidli fondli aktivlar likvidlikni miqdoriy o‘lchashda inobatga olinadi).

Shunisi ahamiyatliki, yuqori likvidli fondli aktivlar brutto aktivlar tarkibida kichik ulushga ega bo‘lsa, u holda, daromad keltirmaydigan likvidli aktivlarning brutto aktivlar tarkibidagi ulushi yuqori bo‘ladi.

Transmilliy banklar tajribasini o‘rganish va umumlashtirish natijalari ko‘rsatdiki, Markaziy bank Repo bitimlari orqali banklarning fondli aktivlari miqdorini oshirishga imkon yaratishi mumkin. Buning uchun esa, Hukumat qimmatli qog‘ozlarining emissiya hajmi katta bo‘lishi kerak. O‘z navbatida, Hukumat qimmatli qog‘ozlarining emissiya hajmi davlat byudjeti defitsitining darajasiga bog‘liq. Chunki, milliy valyutadagi Hukumat qimmatli qog‘ozlarini emissiya qilish yo‘li bilan davlat byudjeti defitsitini qoplan noinflyatsion yo‘l hisoblanadi.

1-rasm. AT “Aloqabank” aktivlarining umumiy hajmida kreditlar va qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalarning salmog‘i, foizda⁴

³ Jadval muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

⁴ Rasm muallif tomonidan AT “Aloqabank”ning yillik hisobotlari ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

1-rasmdan yaqqol ko'rish mumkinki, 2019-2023 yillarda AT Aloqabank aktivlarining tarkibida qimmatli qog'oz shaklidagi aktivlar kichik ulushga ega bo'lgan.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot jarayonida quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

*tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishning aktiv strategiyasiga xos bo'lgan muhim xususiyatlar bo'lib, portfelni shakllantirish uchun zarur bo'lgan qimmatli qog'ozlarni tanlash va moliyaviy aktivlarni sotib olish yoki sotish muddatlarini aniqlash hisoblanadi;

*mamlakat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar bo'lib, ikkilamchi bozorning rivojlanmaganligi, qimmatli qog'ozlar emitentlarining shaffof emasligi, qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning real qiymatini pasayish xavfini mavjudligi, emitentlarning moliyaviy barqarorligi va to'lovga qobilligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarning mavjudligi hisoblanadi;

*2019-2023 yillarda Asakabank qimmatli qog'ozlar portfelining diversifikatsiya darajasi past bo'lgan;

*2017-2023 yillarda respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshirilgan investitsiyaviy operatsiyalarining miqdori o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Buning ustiga, mazkur operatsiyalarning miqdori 2023 yilda 2017 yilga nisbatan yuqori sur'atda o'sgan. Biroq, tahlil qilingan davr mobaynida tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshirilgan investitsiyaviy operatsiyalarining jami aktiv operatsiyalardagi ulushi nisbatan juda past darajada bo'lgan. Bu esa, mamlakat tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan amalga oshiriladigan investitsiyaviy operatsiyalarini rivojlanmaganligini ko'rsatadi.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar portfelini boshqarishni takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

1. O'zgarmaydigan stavkaga ega bo'lgan qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar bo'yicha sof foizli marjaning me'yoriy darajasini ta'minlash, qimmatli qog'ozlar portfelining diversifikatsiya mezonlariga rioya qilish va qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarning o'sish sur'ati bilan ulardan olinadigan foizli daromad va dividendlarning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash yo'li bilan banklarning yalpi daromadi tarkibida qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalardan olingan daromadlarning yuqori va barqaror darajasini ta'minlash lozim.

Tadqiqot jarayonida guvoh bo'ldikki, 2019-2023 yillarda qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar respublikamiz tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida juda kichik salmoqni egallagan. Bu esa, tijorat banklarining daromad bazasini mustahkamlash nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

2. Tijorat banklarining oddiy aksiyalarga qilinadigan investitsiyalaridan olinadigan daromadlarining me'yoriy darajasiga erishish ($Do.a=15\%$), qimmatli qog'ozlar portfelining diversifikatsiya darajasini ta'minlash, fundamental va texnik tahlilni takomillashtirish, transaksion depozitlarning pasaymaydigan qoldig'ini korporativ qimmatli qog'ozlarga yo'naltirish orqali qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalardan olingan foizli daromadlarning bankning yalpi daromadi hajmidagi salmog'ining barqaror darajasini ta'minlash zarur.

IQTIBOSLAR. REFERENCES. ЧОСКИ.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni//www.lex.uz.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-sonli ««O‘zbekiston-2030» strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoniga 1-ilova //www.lex.uz.
3. Markowitz, H. 'Portfolio Selection/ The Journal of Finance, 1952 – №7. – P. 77-91.
4. Казаков В.А., Тарасов А.В., Зубицкий А.Б. Теоретические аспекты осуществления портфельных инвестиций/ Финансы и кредит. - 2006. - № 7. - С. 27 – 32.
5. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. М.: ИК Аналитика, 2001. – С. 10.
6. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // The Journal of Political Economy. May - June, 1973. Vol. 81 (Issue 3). – P. 637-654.
7. Аксенов В.С., Зубов Я.О. Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса//Финансы и кредит. – 2010. – №7 – с. 22-28.
8. Hirschey M. & Nofsinger, J. Investments: analysis and behavior. McGraw-Hill Education, 2008. – 237 p.
9. Snyder M. Derivatives: The Quadrillion Dollar Financial Casino Completely Dominated by The Big International Banks. — URL: <http://theeconomiccollapseblog.com/archives/derivatives>.
10. Бутиков Л.И. “Проблемы формирования и функционирования рынка ценных бумаг в Узбекистане” Автореферат Т.,-2008, 1-41 с.; Хамидулин М.Б. Развитие финансового механизма корпоративного управления. – Т.: Молия, 2008, – 204 с.; Shoха’zamiy Sh.Sh. Moliya bozori va qimmatli qog‘ozlar. /Darslik. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2012 y. – 440 b.; Karimov N.G‘. “Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiyalarni moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish muammolari” Avtoreferat, T,- 2007, 1-40-bet.
11. Xudoyqulov X.X. “Fond bozori aktivlarini baholash mexanizmini takomillashtirish” I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis.avtoreferati. – Т. TDIU. 2018 y.
12. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi va Davlat raqobat qo‘mitasi huzuridagi Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazining 2015 yil 22 avgustdagi 299-V-2, 2015-12-sonli qarori. “Banklarning qimmatli qog‘ozlar bozorida investisiya vositachisi, investisiya aktivlarini boshqaruvchi va investisiya konsultanti sifatida kasbiy faoliyatni amalga oshirishiga oid talablar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi nizom// O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008 y., 14-15-son, 105-modda; 2014 y., 9-son, 95-modda; 2015 y., 38-son, 503-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.03.2019 y., 10/19/1782-3/2845-son.